

PAMETNI GRADOVI KAO TENDENCIJA SAVREMENOG ŽIVOTA

Miroslava Mihajlov Carević

Fakultet matematike i računarstva, Alfa BK Univerzitet
Beograd, Srbija

miroslava.carevic.mihajlov@alfa.edu.rs, ORCID:0000-0001-6458-2044

Apstrakt

Pametni gradovi predstavljaju inovativni pristup urbanističkom planiranju i opštoj infrastrukturi sa ciljem poboljšanja kvaliteta života građana, poboljšanja efikasnosti lokalnih usluga, smanjenja energetske, komunalne i drugih troškova. Koncept pametnog grada obuhvata širok spektar inicijativa, od efikasne rasvete, gradskog saobraćaja, komunalnih usluga, zdravstvenih usluga, obrazovanja, kulture do interaktivne gradske uprave. Inicijative u realizaciji ovog koncepta podržane su i omogućene korišćenjem savremenih tehnologija zasnovanih na internetu, korišćenjem pametnih senzora, veštačke inteligencije (AI), bežičnih mreža i aplikacija. Svi učesnici u sistemu pametnog grada, građani, lokalna samouprava, zdravstvene ustanove, naučne i kulturne institucije itd., povezani su sa gradskim resursima putem informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT) koje imaju ključnu ulogu u realizaciji pametnog grada. U ovom radu prikazujemo rezultate desk istraživanja o pametnim gradovima, njihovom značaju, ulozi, održivosti, prednostima i nedostacima.

Ključne reči: pametni gradovi, pametne inovacije, životna sredina

SMART CITIES AS A TREND OF MODERN LIFE

Abstract

Smart cities represent an innovative approach to urban planning and general infrastructure with the aim of improving the quality of life of citizens, improving the efficiency of local services, and reducing energy, utility and other costs. The smart city concept encompasses a wide range of initiatives, from efficient lighting, urban transport, utility services, health services, education, culture to interactive city governance. Initiatives in the implementation of this concept are supported and enabled by the use of modern internet-based technologies, smart sensors, artificial intelligence (AI), wireless networks and applications. All participants in the smart city system, citizens, local government, healthcare institutions, scientific and cultural institutions, etc. are connected to city resources through information and communication technologies (ICT) which play a key role in the realization of a smart city. In this paper, we present the results of desk research on smart cities, their importance, role, sustainability, advantages and disadvantages.

Keywords: smart cities, smart innovations, environment.

UVOD

Pametni grad je savremena urbana celina usmerena na poboljšanje kvaliteta života svojih građana. Cilj razvoja pametnih gradova je unapređenje usluga lokalne uprave i komunalnih službi, posebno u oblasti zdravstvenih, obrazovnih, socijalnih, poreskih, finansijskih i drugih delatnosti (Madžar et al, 2024). Sistem pametnog grada ima sposobnost samostalnog poboljšanja i unapređenja koji objedinjuje obrazovane ljude, životni standard, ekološki održivu sredinu, efikasan transport, ekonomski stabilnu lokalnu zajednicu (Kozłowski & Suwar, 2021). Građani, lokalna uprava, naučne i kulturne institucije, transportne organizacije i drugi učesnici u sistemu pametnog grada, povezani su sa gradskim resursima putem informaciono-komunikacionih (ICT) tehnologija (Wahab et al, 2020). U pametnim gradovima se primenjuju različite vrste elektronskih senzora Internet of Things (IoT) sa ciljem prikupljanja podataka i njihovim korišćenjem za identifikaciju problema i potreba gradskih četvrti kao i za donošenje valjanih odluka za njihovo rešavanje (Silva et al, 2018). To podrazumeva podatke koji se masovno prikupljaju od građana i uređaja, zatim obrađuju i analiziraju sa ciljem boljeg upravljanja osnovnim gradskim sistemima kao što su saobraćaj, transport, energetska postrojenja, vodovodna mreža, otpad, zdravstveni sistem, obrazovni sistem, parking, otkrivanje kriminala i drugo (Moser et al, 2014).

Termin pametni grad pojavio se krajem 20. veka ali je tek 2010. godine počelo intenzivno bavljenje ovim konceptom (Aldegheishem, 2019). U članku (Schipper & Silvius, 2018) definisano je 5 glavnih stubova za pametan održiv grad (Slika 1).

Slika 1

Pet stubova pametnog održivog grada

Izvor: rad autora

Ekonomija je jedan od stubova pametnog grada, jer grad mora biti u stanju da napreduje u poslovnom i finansijskom smislu što se odnosi na zaposlenost, bruto

domaći proizvod (BDP), globalno i lokalno tržište, održivost, investicije, javno i privatno partnerstvo (JPP), produktivnost, inovativnost. Pametna ekonomija je izuzetno bitna u razvoju pametnih gradova jer preduzetništvo i inovacije daju važan doprinos razvoju novih proizvoda i usluga kojima se povećava produktivnost i obezbeđuje ekonomski rast (Lu et al, 2019). Faktori koji doprinose pametnoj ekonomiji su inovativni duh, produktivnost, fleksibilnost tržišta rada i međunarodna uključenost. Proizvodnja i inovacije utiču na privredni rast zbog čega je pametni grad ekonomski pokretač i takođe je ekonomija pokretač i jedan od glavnih stubova pametnog grada.

Menadžment je izuzetno bitan za razvoj pametnih gradova jer grad mora biti u mogućnosti da usklađuje i objedinjuje različite elemente sistema što podrazumeva komunikaciju među svim elementima u sistemu pametnog grada, dijalog, postavljanje standarda, transparentnost. Pametno upravljanje gradom podrazumeva saradnju između vlade i građana obezbeđujući političko učešće građana sa ciljem da odobreni zakoni i kreirana politika služe kao smernice za različite aspekte života građana kao što su regulisanje društvenih odnosa, pravnih instrumenata i drugo. Pametna vlada koristi podatke dobijene na terenu da poboljša usluge koje se pružaju građanima (Witanto, 2018).

Pametnan grad mora biti održiv u svom funkcionisanju za buduće generacije što podrazumeva brigu o okruženju koja implicira obnovljivost, plansko korišćenje zemljišta, brigu o vodi i vazduhu, brigu o otpadu. Pametno okruženje predstavlja način očuvanja prirodnih resursa što se odnosi na smanjenje stope zagađenja, zaštitu životne sredine i održivo upravljanje resursima. Takođe, podrazumeva sprečavanje eksploatacije resursa, korišćenje obnovljive energije, upravljanje zagađenjem (Aleta et al, 2017). Lokalna samouprava upravlja izgrađenim i prirodnim okruženjem u cilju poboljšanja uslova života za stanovnike kao i za turiste. Korišćenje savremenih tehnologija i najsavremenijih metodologija pomaže u sprovođenju kulturnih i regulatornih promena koje promovišu održive standarde i prakse. Pametna okruženja omogućavaju održivi urbani razvoj kroz efikasno upravljanje resursima i održivim zgradama što se postiže kroz pametnu infrastrukturu i zgrade koje pozitivno utiču na životnu sredinu.

Pametni održivi grad je grad za svoje stanovnike zbog čega se mora voditi računa o ljudima, kulturi, društvenim mrežama, demografiji, kvalitetu života, korisničkim iskustvima, krajnjim potrošačima, potrebama zajednice. Potrebno je unaprediti kvalitet života stanovnika i turista usvajanjem strateškog plana koji uključuje sve starosne grupe i demografiju. Takođe, potrebno je jačati društvenu koheziju, socijalnu pravičnost kao i očuvanje kulture i nasleđa.

Pametnan održivi grad čine pametna energija, pametne zgrade, pametan transport, pametna voda, pametni otpad, pametna bezbednost, pametna zdravstvena zaštita, pametno obrazovanje. Za realizaciju svega pomenutog neophodna je savremena informaciono-komunikaciona tehnologija koja je jedan od stubova pametnih gradova. Iako ovaj koncept bitiše već nekoliko godina, neki istraživači su mišljenja da trenutno ne postoji definitivna definicija pojma "pametni grad" (Yigitcanlar et al, 2018; Achmad et al, 2018). Šta više, još uvek ne postoje standardizovani kriterijumi i okviri za koncept pametnog grada zbog čega je većina pametnih gradova koji se razvijaju

upotrebila samoregulacioni okvir (Wahab et al, 2020). Neophodno je što pre uspostaviti sveobuhvatan, pregledan i jasan koncept pametnog grada koji će služiti kao zajednička osnova za inicijative koje se preduzimaju u tom cilju kao i za njihovo sprovođenje.

METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA

Ova studija je sprovedena primenom sistematskog pregleda literature. Korišćena je metodologija desk istraživanja zasnovana na publikovanim člancima o pametnim gradovima, njihovom značaju, ulozi, održivosti, prednostima i nedostacima. Studija je zasnovana na bazi podataka Google Scholar koja pruža pouzdan spisak publikovanih istraživačkih radova sa širokim spektrom tema. Takođe, korišćeni si i izveštaji relevantnih međunarodnih organizacija. Izvršena je analiza i sistematizacija primene savremenih informacionih i komunikacionih tehnoloških rešenja u pametnim gradovima. Pored metode desk istraživanja, tokom istraživanja korišćen je metod analize i sinteze kao i istorijski metod.

PAMETNE INOVACIJE ZA PAMETNE GRADOVE

Tokom prethodnih godina koncept pametnog grada je dopunjen novim pametnim činionicima kao što su: pametni ljudi, pametna mobilnost, pametna infrastruktura, pametna tehnologija, pametna sigurnost, pametna voda i otpad, pametna poljoprivreda, pametna energija, pametna zgrada.

Izraz pametni ljudi podrazumeva izgradnju okruženja za celoživotno učenje za ljude primenom ICT i inovacija. Pametni gradovi se smatraju gradovima obrazovanih pojedinaca sa višim stepenom obrazovanja što utiče na razvoj nove stvaralačke kulture koja bi se mogla proširiti i na oblast ekonomije. Dimenzija pametni ljudi u okviru pametnih gradova ima za cilj da poboljša način života, poveća ljudski kapital, osigura da su ljudi visoko fleksibilni i otporni na promenljive okolnosti života i poslovanja, da su prilagodljivi novim trendovima u poslovanju (Joshi et al, 2016; Heaton, & Parlikad, 2019).

Pametna mobilnost uključuje nekoliko elemenata: transportnu infrastrukturu, upravljanje transportom i integraciju ICT u sisteme. Kao doprinos pametnoj mobilnosti predlaže se održivo ponašanje u putovanju pri čemu se povećava svest građana o podršci čistoj energiji, takođe i korišćenje javnog prevoza ili vožnja biciklom (Bibri & Krogstie, 2017). Pametna mobilnost, između ostalog, podrazumeva javnu dostupnost saobraćajnih informacija u cilju uštede vremena, novca i smanjenju emisije štetnih gasova. Robotski taksiji i usluge vodenog taksija samo su neke od inovativnih mogućnosti transporta za koje se očekuje da će se razviti u bliskoj budućnosti.

Pametna infrastruktura podrazumeva upravljanje izgradnjom u gradovima pri čemu se osigurava da objekti koji se grade praktikuju održivu gradnju objekata u kojima se poboljšava kvalitet života stanara. Takođe, uključuje ugrađivanje pametne

tehnologije u infrastrukturu koja omogućava integraciju podataka sa ciljem boljeg upravljanja osnovnim gradskim sistemima kao što su saobraćaj, energetska postrojenja, vodovodna mreža, otpad, zdravstveni sistem, obrazovni sistem, parking i drugo (Memos et al, 2018).

Pametna tehnologija je fokusirana na digitalnu infrastrukturu sistema. Pametni gradovi se oslanjaju na različite digitalne tehnologije, uključujući softver, korisničke interfejse, komunikacione mreže, prikupljanje podataka putem savremenih senzora i IoT tehnologija, koji se dalje obrađuju kroz sisteme veštačke inteligencije (AI). Gradski planeri moraju poznavati prednosti i ograničenja softverskih aplikacija da bi formulisali propise koji će omogućiti okruženje pogodno za usvajanje tehnologija koje unapređuju urbani život. Takođe, moraju razraditi strategije urbanih planiranja obezbeđujući da tehnologija koja se ugrađuje i koristi bude u skladu sa ciljevima održivosti. Bitnu ulogu imaju i dobavljači tehnologije koji moraju razumeti specifične potrebe koje se rešavaju u različitim urbanim kontekstima, kako bi efikasnije prilagodili svoja rešenja doprinoseći stvaranju pametnih i otpornih gradova. (Okonta & Vukovic, 2024).

Jedan od najozbiljnijih izazova sa kojima se suočava pametni grad je obezbeđivanje sigurnosti svojih stanovnika i opšte bezbednosti grada. Ali ne samo u fizičkom smislu već i u novim pretnjama koje se pojavljuju, poput sajber bezbednosti. Neka od rešenja za pametnu sigurnost u pametnim gradovima su napredni video, senzorski i komunikacioni sistemi za efikasno praćenje javnih prostora i zajednica (Moch & Wereda, 2020). U cilju obezbeđivanja sigurnosti građana i gradova, od suštinskog je značaja da lokalne samouprave u saradnji sa nacionalnim i regionalnim vlastima u potpunosti integrišu i uključe sigurnost i bezbednost u svoje strateško urbanističko planiranje, takođe u procese donošenja odluka i pružanje usluga. U ove procese je neophodno uključiti i građane.

Pametna voda i otpad je važna dimenzija koja uključuje upravljanje i snabdevanje potrošača čistom vodom, takođe i upravljanje atmosferskim vodama. Neophodno je da grad ima odgovarajući sistem distribucije vode koji je opremljen nadzorom i umrežen kako bi se dobijale informacije o karakteristikama sistema (Gade, 2021). Za upravljanje otpadom postoji nekoliko elemenata koje treba uzeti u obzir: prikupljanje, transport i tretman otpada. Pri tom je potrebno koristiti senzorsku i inteligentnu infrastrukturu za pravilno odvajanje i pravovremeno sakupljanje otpada (Sosunova & Porras, 2022).

Pametna poljoprivreda je dimenzija o kojoj se najmanje raspravlja mada ima značajnu ulogu u planiranju pametnih gradova. Zasnovana je na pametnim inovacijama u robotici i IoT tehnologijama koje su napravile veliki korak ka upravljanju modernim poljoprivrednim sistemima i ka optimizaciji radne snage. Pametna poljoprivreda se oslanja na automatizaciju proizvodnje hrane, pametne staklenike, obnovljive izvore energije. Sve više se koriste senzori za praćenje stanja zemljišta, biljaka, stoke i zaraznih bolesti. Takođe, koristi se i veštačka inteligencija (AI) za analizu podataka, podešavanje osvetljenja, kontrolu parametara vazduha. Sve pomenuto dovodi do povećanja prinosa i poboljšanja kvaliteta poljoprivrednih proizvoda što može pomoći u zadovoljavanju rastuće potražnje u gradovima (Marcu et al, 2020).

Pametna energija predstavlja inteligentan inovativni sistem optimizacije proizvodnje i potrošnje energije. Ovaj concept predstavlja integraciju veštačke inteligencije (AI), mašinskog učenja i IoT tehnologije sa ciljem povećanja efikasnosti savremenih energetske sistema. Energija je ključni sadržalac savremenog života sa tendencijom rastuće potrebe za njenom primenom. Zbog toga je neophodna suštinska promena u energetske sistemima kako bi se zadovoljila rastuća globalna potražnja za energijom na održiv način, bez štetnog delovanja na životnu sredinu, društvo, ekonomiju i dobrobit buduće generacije (Dincer & Acar, 2017). Pametni energetske sistem predstavlja simbiozu pametne energije, pametne mreže za transport energije, savremenih tehnologija proizvodnje i skladištenja. Pomoću IoT tehnologije moguće je unaprediti proces donošenja odluka o proizvodnji, skladištenju i distribuciji energije. Pametne mreže omogućavaju praćenje ovih procesa u realnom vremenu. Na osnovu tehnika mašinskog učenja moguće je predvideti potražnju za energijom kao i potencijalne kolapse energetske sistema. Pametni gradovi imaju posebnu potrebu za pametnim energetske sistemima jer obezbeđuju pouzdano, efikasno i ekološki prihvatljivo snabdevanje energijom.

Koncept pametnih zgrada uveden je sa ciljem efikasnijeg korišćenja resursa, interaktivnosti korisnika, poboljšanja kvaliteta života, funkcionalnosti, efikasnosti, pouzdanosti. Pojam pametne zgrade datira od 1980. godine, ali je doživeo ekspanziju sa razvojem savremenih tehnologija. Ugradnja savremenih tehnologija u zgrade omogućava inteligentnije resurse i procese koji proširuju kapacitet zgrade i omogućavaju da funkcioniše na efikasniji, fleksibilniji, interaktivniji i održiviji način. Pametne zgrade utiču na razvoj pametnih gradova doprinoseći njihovoj povoljnijoj interakciji sa životnom sredinom, pametnijem protoku energije i informacija, pametnijem upravljanju proizvodnjom i potrošnjom energije (Froufe et al, 2020).

SAVREMENI TRENDovi URBANIZACIJE U SVETU

Poznato je da više od polovine svetske populacije danas živi u gradovima. U 2023. godini taj broj je iznosio 57% ukupnog svetskog stanovništva. Ujedinjene nacije (UN) predviđaju da će do sredine ovog veka 68% ukupnog broja stanovnika na svetu biti urbano (United Nations, World Urbanization Prospects, 2018). Najveća stopa urbanizacije do 2018. godine bila je u Severnoj Americi (82%). Zatim slede regioni Južne Amerike i Kariba (81%), Evrope (74%) i Okeanije (68%). Migracije stanovništva iz ruralnih u urbane regije kao i međunarodne migracije su vodeći uzroci urbanizacije. Na Slici 2 jasno se uočava da se broj stanovnika u urbanim sredinama konstantno povećava od početka 21. veka, dok broj stanovnika u ruralnim predelima opada.

Slika 2

Globalno urbano i ruralno stanovništvo (aktuelno od 1950-2018, predviđeno do 2050. god.)

Izvor: UN-Habitat, World Smart Cities Outlook 2024

Brza urbanizacija znatno povećava broj stanovnika u gradovima što dovodi do opterećenja postojeće infrastrukture zbog čega je neophodno planiranje i efikasna realizacija održivosti gradova (Lu et al, 2019). Povećanje broja stanovnika u gradovima takođe dovodi do porasta ekoloških i drugih pitanja koja se odnose na životnu sredinu kao i njihovim rešenjima u cilju poboljšanja kvaliteta života (Azevedo Guedes et al, 2018). Rast urbanizacije koji se uočava poslednjih godina, zahteva mnogo pametniji pristup održivom urbanom razvoju sa ciljem stvaranja i razvoja održivih gradova kako u razvijenim zemljama tako i u zemljama u razvoju (Michalina et al, 2021; Schraven et al, 2021). Održiva urbanizacija, između ostalog, zahteva integraciju urbanih i ruralnih razvojnih politika jer je jedan od vodećih razloga ubrzane urbanizacije upravo migracija stanovništva iz ruralnih u urbane regije (Eremia et al, 2017).

U sadašnjem periodu broj pametnih gradova u svetu nije zanemarljiv. U prvih 10 pametnih gradova 2018. godine nalaze se: Njujork, London, Pariz, Tokio, Rejkjavik, Singapur, Seul, Toronto, Hong Kong i Amsterdam. Na evropskom kontinentu najveći broj pametnih gradova poseduje Zapadna Evropa. Vodeći pametni gradovi u Evropi su: London, Pariz, Rejkjavik, Amsterdam, Berlin, Kopenhagen, Stokholm, Beč, Madrid, Barselona. Države Centralne i Jugoistočne Evrope značajno zaostaju za njima ali je primetno njihovo interesovanje za razvoj pametnih gradova.

U poslednje vreme i Srbija je uspostavila povoljne uslove za dizajniranje koncepta pametnih gradova. Vlada Republike Srbije je 2019. godine donela Strategiju održivog urbanog razvoja Republike Srbije do 2030. godine. Time je utvrđen strateški put za usmeravanje održivog urbanog razvoja u Srbiji. Ova Strategija je proizvela planska dokumenta koja donose lokalne zajednice (gradovi i opštine). Prema podacima iz 2021. godine planska dokumenta je posedovalo 52% lokalnih zajednica u Srbiji (Pavlović, 2023). Nakon potpisivanja sporazuma 2019. godine sa kineskom kompanijom Huawei, Vlada Srbije je započela razvoj strategije pametnog grada u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i drugim lokalnim samoupravama (Prigoda et al, 2022). Urađen je projekat pametnih gradova kojim se planira implementacija različitih usluga korisnih građanima, kao što su kontrola semafora, upravljanje javnim parking

prostorima, upravljanje odlaganjem smeća, pametni sistem javne rasvete. U publikovanim istraživanjima je uočljivo da u Srbiji još uvek nema pametnih gradova u punom smislu ovog koncepta ali ima pomaka i potencijala za njihovo razvijanje. Takođe su vidljivi pomaci u cilju realizacije koncepta i strategije pametnih gradova (Josifov & Sedlak, 2024; Milošević et al, 2024). Od elemenata koji su sastavni delovi pametnih gradova za sada je u Srbiji moguće videti displeje koji pokazuju broj slobodnih mesta u javnim garažama, displeje na autobuskim stanicama koji pokazuju vreme prispeća autobusa (u minutima). Takođe, je realizovana kontrola semafora i sistem za merenje kvaliteta vazduha. Beograd je nedavno dobio mrežu “pametnih klupa” na kojima posetilac može da se odmara, napuni bateriju mobilnog telefona ili posluži besplatnim brzim internetom.

Uvođenje pametnih tehnologija u Srbiji daje mogućnost za unapređenje života građana. U tome vodeću ulogu ima nacionalni portal e-uprave (Prigoda et al, 2022) kao i 5G mreža koja je oslonac Internet stvari (IoT), sastavnom delu koncepta pametnih gradova.

TREKUTNO STANJE RAZVOJA PAMETNIH GRADOVA

U ovoj sekciji ćemo razmotriti analizu trenutnog stanja nekoliko bitnih segmenata razvoja pametnih gradova, prikazanu u UN-Habitat, World Smart Cities Outlook 2024. UN-Habitat je program Ujedinjenih nacija koji se bavi problemima razvoja naselja u svetu. Osnovan je 1977. godine sa sedištem u Najrobiju. Prikazana analiza je usredsređena na ljude na globalnom nivou. Nudi kvalitativne i kvantitativne uvide u trendove pametnih gradova, izazove i mogućnosti. Takođe, procenjuje uticaj tehnologija i strategija pametnih gradova na održivost, socijalnu uključenost, kvalitet života i drugo.

Planska dokumenta koja donose lokalne zajednice su relevantna i uticajna na razvoj pametnih gradova. Na Slici 3 prikazan je procenat opština i zemalja sa strateškim dokumentima za razvoj pametnih gradova. Strateška dokumenta uključuju izjavu o viziji opštine, opštinski strateški plan i nacionalni plan.

Slika 3

Procenat opština i zemalja sa strateškim dokumentima za razvoj pametnih gradova

Izvor: UN-Habitat, World Smart Cities Outlook 2024

Strateško i operativno planiranje projekata pametnih gradova treba da se oslanja na učešće svih lokalno zainteresovanih strana uključenih u razvoj grada. Istraživanja su pokazala da je ovakva praksa rasprostranjena širom sveta. Na Slici 4 je prikazan pregled učešća različitih zainteresovanih strana u definisanju izjava o viziji razvoja pametnog grada. Uočljivo je da su se univerziteti pojavili kao najviše uključeni akteri, potpisujući lokalne i nelokalne preduzetnike.

Slika 4

Učešće različitih zainteresovanih strana u definisanju izjava o viziji razvoja pametnog grada

Izvor: UN-Habitat, World Smart Cities Outlook 2024

Analiza rasprostranjenosti pametnih gradova u svetu pokazala je da još uvek postoje opštine koje nemaju dovoljno veština za implementaciju pametnog grada. Na Slici 5 je pokazano da je 88% ispitanika Global Review-a potvrdilo da postoje praznine u veštinama administracija na lokalnom nivou što implicira potrebu za njihovim dodatnim osnaživanjem i obučavanjem u tom pogledu.

Slika 5

Procenat opština koje se (bar donekle, uvek ili često), suočavaju sa nedostatkom veština kao preprekom za razvoj pametnih gradova

Izvor: UN-Habitat, World Smart Cities Outlook 2024

Jedan od ključnih principa pametnih gradova usredsređenih na ljude je aktivno učešće i uključivanje građana. Od opštinskih vlasti se očekuje da se kontinuirano angažuju sa građanima kroz razne kanale i u raznim fazama razvoja pametnog grada. Istraživanje je pokazalo da su lokalne zajednice bile uključene u planiranje i implementaciju projekata pametnih gradova u 58% i 48%, respektivno (Slika 6).

Slika 6

Procenat opština u kojima su građani uključeni u razvoj pametnog grada

Izvor: UN-Habitat, World Smart Cities Outlook 2024

Aktivni učesnici u razvoju pametnog grada su univerziteti i istraživački instituti. Kao što se vidi na Slici 7, ovi subjekti su bili uključeni u obe faze, planiranja i implementacije, u 77% i 68% od uzorkovanih gradova, respektivno.

Slika 7

Procenat opština koje su partneri sa univerzitetima i istraživačkim institutima u razvoju pametnih gradova

Izvor: UN-Habitat, World Smart Cities Outlook 2024

Od velikog značaja u planiranju i razvoju pametnih gradova je zeleni urbanizam, tj. ekologija. Na Slici 8 prikazana je uključenost ekoloških ciljeva u inicijative za pametne gradove širom sveta. Grafikon prikazuje procenat opština koje su u maloj meri, donekle, u dobroj meri i u veoma velikoj meri uključile ekološke ciljeve u svoje inicijative za pametne gradove. Uočljivo je da o ekologiji u najvećoj meri brine Evropa.

Slika 8

Uključenost ekoloških ciljeva u inicijative za pametne gradove

Izvor: UN-Habitat, World Smart Cities Outlook 2024

ZAKLJUČAK

Težeci transformaciji gradova u pametne gradove usredsređene na ljude, neophodno je postaviti odgovarajući strateški okvir i na adekvatan način utemeljiti kolaborativni integrisani model zajedničkog rada na tom projektu. Statistički podaci izloženi u prethodnoj sekciji su pokazali da je stepen zrelosti gradova za digitalnu transformaciju i pametne gradove usredsređene na ljude, raznolik i neujednačen širom regiona sveta. Evropske i Severno Američke opštine su u velikoj meri implementirale digitalne tehnologije i pametne aplikacije, dok se u Afričkim i zemljama Latinske Amerike još uvek zapaža infrastrukturna praznina koja podriva njihovu implementaciju. Po pitanju aktivnog uključivanja građana u planiranju pametnih gradova usredsređenih na ljude, najviše učešća je ostvareno u Evropskim i Severno Američkim opštinama, najmanje u Azijskim i Afričkim. Takođe, može se primetiti da je učešće univerziteta kao aktera u viziji razvoja pametnog grada, u odnosu na lokalne i nelokalne preduzetnike, veće u gradovima Severne Amerike i Evrope, dok je znatno manje u gradovima Azije i Afrike. Slični rezultati su dobijeni analizom učešća univerziteta i istraživačkih instituta u planiranju i implementaciji pametnih gradova. Može se zaključiti da je glavna prepreka pametnim gradovima nedostatak digitalne veštine i naprednih kompetencija, kako u okviru javnog sektora tako i u opštoj populaciji. Vlade se lokalno bore da obezbede potrebne veštine upravljanja digitalnom transformacijom, dok su lokalne zajednice još uvek pogođene širokim digitalnim jazovima. Najveći broj opština koje se bar donekle suočavaju sa nedostatkom veština ima Latinska Amerika, zatim Afrika, dok najmanji broj ima

Evropa. Uočljiva su resursna ograničenja i prepreke u znanju zbog čega se preporučuje razmena znanja i veština na lokalnom i globalnom nivou. Takođe, preporučuje se ažuriranje detaljnih podataka o stvarnim ishodima projekata pametnih gradova. Ovakvi podaci trenutno nedostaju a bili bi izuzetno koristan izvor ideja i planova za razvoj pametnih gradova.

Pametne digitalne inovacije i inicijative koje omogućavaju realizaciju pametnih gradova, nedvosmisleno poboljšavaju kvalitet života i životni standard, omogućavajući bolju integraciju ljudi sa gradskom infrastrukturom. Trendovi pomenuti u prethodnom delu izlaganja postavljaju temelje za dalji razvoj pametnih gradova širom sveta. Može se zaključiti da pametni gradovi predstavljaju našu neposrednu budućnost, posebno u svetlu aktuelnih klimatskih promena, izbijanja prirodnih katastrofa, rizika od novih pandemija kao i potrebe za negovanjem održivog urbanog razvoja.

LITERATURA

1. Achmad, K. A., Nugroho, L. E., & Djunaedi, A. (2018, August). Smart city for development: towards a conceptual framework. In *2018 4th International Conference on Science and Technology (ICST)* (pp. 1-6). IEEE. Available et: <https://doi.org/10.1109/ICSTC.2018.8528677>
2. Aldegheishem, A. (2019). Success factors of smart cities: a systematic review of literature from 2000-2018. *TeMA-Journal of Land Use, Mobility and Environment*, *12*(1), 53-64. Available et: <https://doi.org/10.6092/1970-9870/5893>
3. Aletà, N. B., Alonso, C. M., & Ruiz, R. M. A. (2017). Smart mobility and smart environment in the Spanish cities. *Transportation research procedia*, *24*, 163-170. Available et: <https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.084>
4. Azevedo Guedes, A. L., Carvalho Alvarenga, J., Dos Santos Sgarbi Goulart, M., Rodriguez y Rodriguez, M. V., & Pereira Soares, C. A. (2018). Smart cities: The main drivers for increasing the intelligence of cities. *Sustainability*, *10*(9), 3121. Available to: <https://doi.org/10.3390/su10093121>
5. Bibri, S. E., & Krogstie, J. (2017). Smart sustainable cities of the future: An extensive interdisciplinary literature review. *Sustainable cities and society*, *31*, 183-212. Available et: <https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.02.016>
6. Dincer, I., & Acar, C. (2017). Smart energy systems for a sustainable future. *Applied energy*, *194*, 225-235. Available et: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.12.058>
7. Eremia, M., Toma, L., & Sanduleac, M. (2017). The smart city concept in the 21st century. *Procedia Engineering*, *181*, 12-19. Available et: <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.02.357>
8. Froufe, M. M., Chinelli, C. K., Guedes, A. L. A., Haddad, A. N., Hammad, A. W., & Soares, C. A. P. (2020). Smart buildings: Systems and drivers. *Buildings*, *10*(9), 153. Available et: <https://doi.org/10.3390/buildings10090153>
9. Gade, D. S. (2021). Reinventing smart water management system through ICT and IoT driven solution for smart cities. *International Journal of Applied Engineering and Management Letters*, *5*(2), 132-151 Available et: <https://doi.org/10.47992/IJAEML.2581.7000.0109>

10. Heaton, J., & Parlikad, A. K. (2019). A conceptual framework for the alignment of infrastructure assets to citizen requirements within a Smart Cities framework. *Cities*, 90, 32-41. Available et: <https://doi.org/10.1016/j.cities.2019.01.041>
11. Joshi, S., Saxena, S., & Godbole, T. (2016). Developing smart cities: An integrated framework. *Procedia Computer Science*, 93, 902-909. Available et: <https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.07.258>
12. Josifov, N., & Sedlak, M. (2024). Mogućnost implementiranja koncepta " pametnih gradova" u funkciji urbanog razvoja Srbije. *Zbornik radova Treće naučne konferencije " Urbana bezbednost i urbani razvoj", Beograd*, 221-232. Available et: <https://gery.gef.bg.ac.rs/handle/123456789/2009>
13. Kozłowski, W., & Suwar, K. (2021). Smart city: Definitions, dimensions, and initiatives. Available et: <https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/105179>
14. Lu, H. P., Chen, C. S., & Yu, H. (2019). Technology roadmap for building a smart city: An exploring study on methodology. *Future Generation Computer Systems*, 97, 727-742. Available et: <https://doi.org/10.1016/j.future.2019.03.014>
15. Madžar, L.; Perović, A.; Veselinović, J. Smart Innovations and Smart Communications in Smart Cities. In Proceedings of the International Scientific Conference–ALFATECH–Smart Cities and modern technologies, Belgrade, Serbia, 15 April 2024; ISBN 978-86-6461-074-2.
16. Marcu, I., Suci, G., Bălăceanu, C., Vulpe, A., & Drăgulescu, A. M. (2020). Arrowhead technology for digitalization and automation solution: Smart cities and smart agriculture. *Sensors*, 20(5), 1464. Available et: <https://doi.org/10.3390/s20051464>
17. Memos, V. A., Psannis, K. E., Ishibashi, Y., Kim, B. G., & Gupta, B. B. (2018). An efficient algorithm for media-based surveillance system (EAMSuS) in IoT smart city framework. *Future Generation Computer Systems*, 83, 619-628. Available et: <https://www.researchgate.net/publication/316464854>
18. Michalina, D., Mederly, P., Diefenbacher, H., & Held, B. (2021). Sustainable urban development: A review of urban sustainability indicator frameworks. *Sustainability*, 13(16), 9348. Available et: <https://doi.org/10.3390/su13169348>
19. Milošević, M.; Milošević, D.; Dimić, V. Application of Fuzzy AHP Approach for Designing Model of Smart City Development. In Proceedings of the International Scientific Conference–ALFATECH–Smart Cities and modern technologies, Belgrade, Serbia, 15 April 2024; ISBN 978-86-6461-074-2
20. Moch, N., & Wereda, W. (2020). Smart security in the smart city. *Sustainability*, 12(23), 9900. Available et: <https://doi.org/10.3390/su12239900>
21. Moser, C., Wendel, T., & Carabias-Hütter, V. (2014). Scientific and practical understandings of smart cities. In *19th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Informations Society (REAL CORP 2014) Vienna, Austria, 21-23 May 2014* (pp. 507-514)corp.at Available et: <https://www.researchgate.net/publication/277330220>
22. Okonta, D. E., & Vukovic, V. (2024). Smart cities software applications for sustainability and resilience. *Heliyon*, 10(12). Available et: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e32654>

23. Pavlović, A. S. (2023). Perspektive razvoja pametnih gradova u Srbiji Perspectives of the development of Smart Cities in Serbia. *ECOLOGICA*, 30(110), 269-277. Available et: <https://doi.org/10.18485/ecologica.2023.30.110.14>
24. Prigoda, L., Bogavac, M., & Čekerevac, Z. (2022). SRBIJA I PAMETNI GRADOVI. *FBIM Transactions*, 10(1). Available et: <https://doi.org/10.12709/fbim.10.10.01.08>
25. Schipper, R. R., & Silvius, A. G. (2018). Characteristics of smart sustainable city development: Implications for project management. *Smart Cities*, 1(1), 75-97. Available et: <https://doi.org/10.3390/smartcities1010005>
26. Schraven, D., Joss, S., & De Jong, M. (2021). Past, present, future: Engagement with sustainable urban development through 35 city labels in the scientific literature 1990–2019. *Journal of Cleaner Production*, 292, 125924. Available et: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.125924>
27. Silva, B. N., Khan, M., & Han, K. (2018). Towards sustainable smart cities: A review of trends, architectures, components, and open challenges in smart cities. *Sustainable cities and society*, 38, 697-713. Available et: <https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.01.053>
28. Sosunova, I., & Porras, J. (2022). IoT-enabled smart waste management systems for smart cities: A systematic review. *IEEE Access*, 10, 73326-73363 Available et: <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3188308>
29. UN-Habitat, World Smart Cities Outlook 2024
30. United Nations, World Urbanization Prospects: The 2018 Revision, UN, New York, 2018. Available et: <https://doi.org/10.1007/s12062-018-9225-7>
31. Wahab, N. S. N., Seow, T. W., Radzuan, I. S. M., & Mohamed, S. (2020, May). A systematic literature review on the dimensions of smart cities. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 498, No. 1, p. 012087). IOP Publishing. Available et: <https://doi.org/10.1088/1755-1315/498/1/012087>
32. Witanto, J. N., Lim, H., & Atiquzzaman, M. (2018). Smart government framework with geo-crowdsourcing and social media analysis. *Future Generation Computer Systems*, 89, 1-9. Available et: <https://doi.org/10.1016/j.future.2018.06.019>
33. Yigitcanlar, T., Kamruzzaman, M., Buys, L., Ioppolo, G., Sabatini-Marques, J., da Costa, E. M., & Yun, J. J. (2018). Understanding 'smart cities': Intertwining development drivers with desired outcomes in a multidimensional framework. *Cities*, 81, 145-160. Available et: <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.04.003>

SUMMARY

The term "smart city" appeared at the end of the 20th century, but intensive dealing with this concept began in 2010. Economy, management, environment, society, technology and infrastructure have been the main pillars of a smart city since the beginning. The economy is extremely important in the development of smart cities because entrepreneurship and innovation make an important contribution to the development of new products and services that increase productivity and ensure economic growth. Management is also important for the development of smart cities because the city must be able to coordinate and unify different elements of the system, which implies communication among all elements in the smart city system, dialogue,

setting standards, transparency. A smart city must be sustainable in its functioning for future generations, which means taking care of the environment, which implies renewability, planned land use, water and air care, and waste care. A smart sustainable city is a city for its inhabitants. This is why people, culture, social networks, demographics, quality of life, user experiences, end consumers, community needs must be taken into account. Citizens, local government, scientific and cultural institutions, transport organizations and other participants in the smart city system are connected to city resources through information and communication technologies (ICT). Over the past years, the smart city concept has been supplemented with new smart factors such as: smart people, smart mobility, smart infrastructure, smart technology, smart security, smart water and waste, smart agriculture, smart energy, smart building. To realize all of the above, modern information and communication technology is necessary, which is one of the pillars of smart cities. Smart cities rely on various digital technologies, including software, user interfaces, communication networks, data collection through modern sensors and IoT technologies, which are further processed through artificial intelligence (AI) systems. One of the most serious challenges facing a smart city is ensuring the safety of its residents and the overall security of the city. But not only in the physical sense but also in the new threats that are emerging, such as cybersecurity. On the European continent, Western Europe has the largest number of smart cities. The countries of Central and Southeastern Europe lag significantly behind them, but their interest in the development of smart cities is noticeable. Recently, Serbia has also established favorable conditions for designing the concept of smart cities. In 2019, the Government of the Republic of Serbia adopted the Strategy for Sustainable Urban Development of the Republic of Serbia until 2030. After that, the development of a smart city strategy began in Belgrade, Niš, Novi Sad and other local governments. A smart city project was developed, which plans the implementation of various services useful to citizens, such as traffic light control, public parking management, waste management and a smart public lighting system. Smart digital innovations and initiatives that enable the realization of smart cities unequivocally improve the quality of life and living standards, enabling better integration of people with city infrastructure. It can be concluded that smart cities represent our immediate future, especially in light of current climate change, the outbreak of natural disasters, the risk of new pandemics, and the need for care.